

PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS NO MANEJO DA DOR

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

THE ROLE OF THE NURSE IN PALLIATIVE CARE IN PAIN MANAGEMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10198732

Anaina Costa dos Santos¹

Diogane da Silva Sousa²

Bruna de Castro Ornellas³

RESUMO

Objetivo: identificar o papel do enfermeiro no manejo da dor em pacientes adultos em cuidados paliativos. **Método:** revisão integrativa realizada a partir da análise de artigos científicos relacionados ao tema selecionados nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, com publicações indexadas nos últimos 5 anos. **Resultados:** os estudos analisados ressaltam a importância da associação de medidas farmacológicas e não farmacológicas no manejo da dor, que inclui o uso de medicamentos para alívio dos sintomas, cuidados com feridas e estomas, comunicação terapêutica, higiene, conforto, cuidados espirituais e gestão da equipe de enfermagem. Enfatizam ainda que enfermeiros treinados e comprometidos são essenciais para proporcionar um cuidado de qualidade e estabelecer vínculos significativos com os pacientes e suas

famílias. **Conclusão:** o estudo evidencia a relevância do enfermeiro frente aos cuidados paliativos, na aplicação de medidas farmacológicas e não farmacológicas para manejo e controle da dor.

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Manejo da dor. Cuidados de enfermagem.

ABSTRACT

Objective: to identify the role of nurses in pain management in adult patients undergoing palliative care. **Method:** integrative review carried out based on the analysis of scientific articles related to the topic selected from the MEDLINE, LILACS and BDNF databases, with publications indexed in the last 5 years. **Results:** the studies analyzed highlight the importance of combining pharmacological and non-pharmacological measures in pain management, which includes the use of medications to relieve symptoms, care for wounds and stomas, therapeutic communication, hygiene, comfort, spiritual care and health management. Nursing team. They also emphasize that trained and committed nurses are essential to provide quality care and establish meaningful bonds with patients and their families. **Conclusion:** the study highlights the relevance of nurses in palliative care, in the application of pharmacological and non-pharmacological measures for pain management and control.

Key words: Palliative care. Pain management. Nursing care.

1. INTRODUÇÃO

As doenças que ameaçam a continuidade da vida, sejam agudas ou crônicas, com ou sem possibilidade de reversão ou cura, trazem a necessidade de um olhar para o cuidado amplo e complexo em que haja interesse pela totalidade da vida humana com respeito ao seu sofrimento e de seus familiares. Este tipo de cuidado foi definido em 1990 e atualizado em 2002 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Cuidados Paliativos (BRASIL, 2020).

Em outras palavras, os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença potencialmente fatal, por meio da avaliação precoce e controle de sintomas físicos, sociais, emocionais e espirituais desagradáveis (WHO, 2020). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2023), na fase terminal, o tratamento paliativo se torna prioritário para conferir melhor qualidade de vida, conforto e dignidade.

No Brasil, o movimento de expansão dos cuidados paliativos se deu ao final da década de 90 por intermédio do Instituto Nacional de Câncer (INCA), atualmente a maior instituição pública de referência no tratamento de câncer no país e centro de desenvolvimento de diversos programas nacionais contra a doença. É nesse cenário de expansão de ações e estratégias contra o câncer que o serviço de cuidados paliativos se fortalece no Brasil (TEIXEIRA, 2017).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, anualmente, estima-se que 56,8 milhões de pessoas, incluindo 25,7 milhões no último ano de vida, necessitam de cuidados paliativos. Todavia, apenas cerca de 14% recebem o tratamento paliativo. Isto denota a necessidade global e urgente de políticas, programas, recursos adequados e formação profissional a fim de melhorar o acesso aos cuidados em pacientes sem possibilidades terapêuticas curativas (WHO, 2020).

Os cuidados paliativos são um fenômeno complexo que afetam não somente o paciente e seus familiares, mas também os enfermeiros e outros membros da equipe multidisciplinar. Shushtari *et al.* (2020) inferem que o enfermeiro exerce papel preponderante no planejamento e qualidade desses cuidados, que envolvem: manejo e controle da dor; gerenciamento dos sintomas; questões éticas/legais; considerações culturais; comunicação; e processo de perda e luto.

A assistência de enfermagem e a qualidade dos cuidados frente aos pacientes com doenças graves, progressivas e potencialmente fatais são de extrema

importância, pois contribuem para o alívio da dor e sofrimento e para a melhora da qualidade de vida. Neste contexto, o presente trabalho se justifica pela relevância do tema e pelas possíveis contribuições que fornecerá aos profissionais de saúde, em especial aos enfermeiros no que tange às ações e práticas de saúde destinadas a promover o bem-estar e qualidade de vida em pacientes adultos em cuidados paliativos para controle e manejo da dor.

Considerando a temática proposta, temos a seguinte questão norteadora: Qual o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos no manejo da dor? Para responder à esta questão norteadora, o estudo teve como objetivo geral identificar o papel do enfermeiro no manejo da dor em pacientes adultos em cuidados paliativos.

2. MÉTODO

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, de abordagem qualitativa, desenvolvida em seis etapas: identificação do tema e elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). De acordo com Soares *et al.* (2014), a revisão integrativa tem como objetivo sintetizar achados sobre um determinado fenômeno investigado em estudos primários. Esta se refere de forma genérica a busca, seleção e análise de publicações sobre um tema específico.

Para o desenvolvimento da questão norteadora e definição do problema de pesquisa, foi utilizada a estratégia PICO, que representa um acrônimo para **P**aciente, **I**ntervenção, **C**omparação/**C**ontrolado e **O**utcomes” (desfecho) (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). Os autores supracitados alegam que uma pergunta de pesquisa precisa e bem elaborada

possibilita a definição correta de que informações são necessárias para a resolução da questão norteadora, foca o escopo da pesquisa e evita a realização de buscas desnecessárias.

O tema desenvolvido foi o papel do enfermeiro no manejo da dor em pacientes adultos em cuidados paliativos. As questões norteadoras foram: O que a literatura apresenta sobre os cuidados paliativos no manejo da dor? Qual é o papel do enfermeiro nas medidas de controle e manejo da dor em pacientes adultos em cuidados paliativos? Assim, “P” representa os pacientes adultos em cuidados paliativos, “I” o manejo da dor, “C” a atuação do enfermeiro e “O” as publicações na literatura sobre o tema.

Para seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados: MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), LILACS (Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BDEF (Base de Dados de Enfermagem). Os estudos selecionados foram encontrados a partir dos seguintes descritores: cuidados paliativos, manejo da dor e cuidados de enfermagem, que estão indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foi utilizado apenas o operador booleano “AND” no esquema de busca *“palliative care” AND “pain management” AND “nursing care”*.

Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos indexados publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas português e inglês, gratuitos, disponibilizados na íntegra e que estão baseados na questão norteadora. Estudos que não atenderam o tempo cronológico delimitado, publicados em outras línguas estrangeiras, pagos, sem conteúdo completo disponível nas bases de dados, duplicados e aqueles não relacionados com o objetivo desta revisão integrativa foram excluídos.

Após a aplicação dos critérios, os artigos foram selecionados a partir dos títulos e resumos, e, quando o título e/ou resumo se revelaram insuficientes, foi necessário a avaliação através da leitura na íntegra. Os

dados extraídos dos artigos após análise, foram: autor/ano, título, objetivos, métodos e resultados.

Os dados foram analisados através do método de análise de conteúdo de Bardin (2016), que prevê três fases fundamentais: 1) pré-análise; 2) exploração do material, categorização ou codificação; e 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretação. A primeira fase pode ser identificada como uma fase de organização, no qual o material é organizado, compondo o *corpus* da pesquisa. Na segunda fase, os dados são transformados sistematicamente e agregados em unidades (codificação). A terceira fase consiste em tornar significativos e válidos os resultados brutos, por meio da análise reflexiva e crítica.

3. RESULTADOS

A busca inicial resultou em 1357 artigos, onde 986 foram excluídos após aplicação dos critérios. Após a exclusão, foram selecionados 371 artigos para avaliação, mas 350 foram eliminados porque não foi possível identificar relação com a temática por meio da leitura do título e resumo. Após a leitura na íntegra dos 21 artigos restantes, 14 foram excluídos por não responderem à pergunta do estudo, restando 7 artigos para avaliação, interpretação e síntese dos estudos **(Figura 1)**. Os resultados são apresentados no **Quadro 1**.

Figura 1 – Seleção dos artigos para revisão integrativa. Brasília, DF, Brasil, 2023.

Quadro 1 – Síntese das obras. Brasília, DF, Brasil, 2023.

Autor/Ano	Título	Objetivo	Método	Resultados
Ayala, Santana, Landmann, 2021	Cuidados paliativos: conhecimento da equipe de enfermagem.	Identificar as características e o conhecimento da enfermagem sobre cuidados paliativos.	Estudo descritivo, exploratório.	Os resultados globais demonstraram que os profissionais obtiveram um percentual de acerto de 57% para as perguntas sobre cuidados paliativos. As perguntas que obtiveram o maior número de acertos estavam relacionadas ao controle da dor e aos sintomas, e as com menor número de acertos aos aspectos psicossociais.
Barci <i>et al.</i> , 2023	Caracterização dos sintomas na hospitalização de pacientes em cuidados paliativos.	Avaliar a presença e intensidade dos sinais e sintomas de pacientes em cuidados paliativos nos três primeiros dias de internação.	Estudo descritivo, observacional.	Dentre os 50 participantes, a maioria é mulher (56%) com idade média de 66,7 anos e escolaridade de 6,1 anos. A principal doença de base foi câncer de pulmão (12%). Apresentaram elevados níveis de cansaço, sonolência, falta de apetite, depressão e ansiedade no primeiro dia de internação. No decorrer dos três dias de observação houve melhora em relação ao cansaço e à depressão e piora da sonolência.
Cavalcanti <i>et al.</i> , 2019	Princípios dos cuidados paliativos em terapia intensiva na perspectiva dos enfermeiros.	Avaliar a percepção dos enfermeiros intensivistas acerca da adesão aos princípios dos cuidados paliativos na sua prática assistencial.	Estudo correlacional descritivo, de corte transversal.	Os princípios que se mostraram mais relevantes à prática assistencial dos enfermeiros entrevistados foram: aliviar a dor e outros sintomas associados; garantir a qualidade da vida e do morrer; priorizar sempre o melhor interesse do paciente e, respeitar a autonomia do doente e seus representantes legais. Já os que receberam menores escores, foram afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida e avaliar o custo-benefício a cada atitude médica assumida.
Neves, Muniz, Reis, 2020	Avaliação de sintomas em pacientes oncológicos internados em unidade de cuidados paliativos exclusivos.	Avaliar os sintomas em pacientes oncológicos internados em uma unidade de cuidados paliativos exclusivos.	Estudo prospectivo.	Em 30 indivíduos, evidenciou-se piora da funcionalidade, porém não significativa ($p=0,564$). Quanto ao manejo dos sintomas, a mediana foi significativamente menor para dor ($p=0,032$) e maior para cansaço ($p=0,020$) e sonolência ($p=0,012$).
Santos <i>et al.</i> , 2020	Vivência de enfermeiros acerca dos cuidados paliativos.	Analisar a percepção de enfermeiros acerca da sua vivência em cuidados paliativos.	Estudo descritivo, exploratório.	Os enfermeiros destacaram que os cuidados paliativos não devem contemplar apenas os pacientes, mas a família, revelando sentimentos e medidas importantes como afeto, carinho, conforto e manejo da dor.
Shushtari <i>et al.</i> , 2022	Effect of end-of-life nursing education on the knowledge and performance of nurses in the intensive care unit: a quasi-experimental study.	Avaliar o conhecimento dos enfermeiros intensivistas quanto aos cuidados de enfermagem no final da vida.	Estudo experimental.	Foi observada diferença significativa entre os grupos intervenção e controle em termos da média de pontuação de conhecimento em todos os 9 módulos, incluindo cuidados de enfermagem, manejo e controle da dor, manejo de sintomas de doenças, questões éticas/legais, cultura, comunicação com o paciente e sua família, perda e luto, morte e qualidade de vida (QV) ($P<0,001$). Além disso, a pontuação média de desempenho dos enfermeiros nas áreas de preparação para a prestação de cuidados paliativos, autoavaliação da capacidade de comunicação com pacientes terminais e seus familiares, autoavaliação de conhecimentos e habilidades em cuidados paliativos aumentaram significativamente no grupo de intervenção em comparação com o grupo de controle ($P<0,001$).
Kim, Lee, Kim, 2020	Knowledge, attitude, confidence, and educational needs of palliative care in nurses caring for non-cancer patients: a cross-sectional, descriptive study.	Examinar os níveis de conhecimento, atitude, confiança e necessidades educacionais de cuidados paliativos em enfermeiros que cuidam de pacientes sem câncer.	Estudo correlacional descritivo, de corte transversal.	O nível de conhecimento dos enfermeiros sobre cuidados paliativos foi baixo ($9,73 \pm 2,10$; variação = 0–20) e a sua atitude em relação aos cuidados paliativos foi moderado ($87,97 \pm 6,93$, variação: 30–120). O conhecimento foi significativamente correlacionado com atitude ($r = 0,29$, $p = 0,003$). Os enfermeiros estavam altamente confiantes na gestão da dor e dos sintomas, mas demonstraram elevadas necessidades educacionais para gerenciar recursos humanos e materiais para fornecer cuidados paliativos. O treinamento anterior em cuidados paliativos foi um fator significativo e modificável que afetou a confiança dos enfermeiros (padrão $\beta = 0,25$, $p = 0,010$).

4. DISCUSSÃO

4.1 Conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca dos cuidados paliativos

A filosofia dos cuidados paliativos engloba cuidados humanizados focados no paciente e seus familiares. Nessa perspectiva, não é a doença em si que é importante, mas o indivíduo em todas as suas dimensões (AYALA; SANTANA; LANDMANN, 2021). Para Santos *et al.* (2020), os cuidados paliativos contemplam o ser humano em sua integralidade, levando em consideração os aspectos biopsicossociais e espirituais que influenciam o meio de vivência do paciente.

Para melhorar a qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos, é imprescindível que os profissionais de saúde atuem proporcionando controle e alívio da dor e do sofrimento, levando sempre em consideração as singularidades e os desejos do paciente (SANTOS *et al.*, 2020).

Considerando o exposto, o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca dos cuidados paliativos torna-se mandatário para que se promova uma assistência integral e de qualidade (KIM; LEE; KIM, 2020). O estudo realizado por Santos *et al.* (2020), que contou com a participação de

12 enfermeiros atuantes em um hospital de referência em cuidados paliativos, demonstrou, na percepção dos entrevistados, que esse tipo de abordagem está relacionado ao cuidado de pacientes em situações em que a cura é improvável. Os enfermeiros destacaram ainda a importância da abordagem holística no cuidado, enfatizando que para lidar com questões relacionadas à família e à dimensão espiritual, é necessária a colaboração de uma equipe interdisciplinar.

Na pesquisa realizada por Ayala, Santana e Ladmann (2021), no qual foram entrevistados 99 profissionais de enfermagem de um hospital público e privado, as perguntas que tiveram o menor número de respostas corretas nas duas instituições estavam relacionadas ao uso de antidepressivo no manejo da dor e ao limiar da dor reduzido por fadiga ou ansiedade. Mas ao agrupar todas as perguntas de acordo com cada aspecto, os piores resultados estavam relacionados aos aspectos psicossociais dos cuidados paliativos.

Esses resultados indicam que os profissionais de enfermagem valorizam o controle da dor e dos sintomas em cuidados paliativos. No entanto, há uma lacuna de conhecimento significativa em relação aos aspectos psicossociais. Isso ressalta a importância de melhorar a formação e a conscientização dos profissionais sobre esses aspectos cruciais dos cuidados paliativos, que influenciam sobremaneira a forma

como os pacientes percebem, enfrentam e respondem às doenças e tratamentos (AYALA; SANTANA; LANDMANN, 2021).

Nesse sentido, Ayala, Santana e Ladmann (2021) destacam um aspecto relevante: a falta de qualificação dos profissionais para a atenção em cuidados paliativos. Em ambas as instituições, mais da metade dos profissionais de enfermagem não recebeu treinamento para atender pacientes em cuidados paliativos. Isso contrasta com a crescente demanda por cuidados paliativos por parte de pacientes e suas famílias. Assim, torna-se urgente a capacitação da equipe de saúde como uma importante estratégia para assegurar qualidade nos cuidados prestados.

Embora o estudo de Ayala, Santana e Ladmann (2021) tenha evidenciado que o conhecimento dos profissionais de enfermagem foi satisfatório, uma vez que a maioria conhecia a filosofia dos cuidados paliativos e os aspectos envolvidos no manejo da dor e sintomas, ainda assim pode-se afirmar que a pior qualidade no atendimento em cuidados paliativos está associada à falta de conhecimento e habilidades por parte dos profissionais de enfermagem.

O estudo realizado por Kim, Lee e Kim (2020) constatou que a educação em cuidados paliativos está associada a um maior nível de atitude e confiança por parte dos enfermeiros. Portanto, é imprescindível que as instituições de saúde promovam a capacitação das equipes que atuam em cuidados paliativos, por meio de treinamentos, programas e aconselhamentos.

Ainda de acordo com Santos *et al.* (2020), para fortalecer os cuidados paliativos no país, uma das estratégias seria promover mudanças tanto a nível da gestão do conhecimento como a partir da reformulação dos currículos de graduação dos profissionais de saúde. Isso requer aprimorar os currículos educacionais, pois, apesar dos avanços tecnológicos na área da saúde, o modelo de formação ainda é predominantemente técnico,

com pouca ênfase em disciplinas que estimulem o pensamento crítico e reflexivo necessários na prática profissional.

4.2 Sintomas dos pacientes hospitalizados em cuidados paliativos

O estudo de Neves, Muniz e Reis (2020), realizado com 30 pacientes oncológicos em fim de vida, internados em uma unidade especializada de cuidados paliativos, evidenciou que os principais sintomas referidos por esses pacientes foram dor, cansaço, sonolência, náuseas e vômitos, inapetência, dispneia e ansiedade, seguido por piora do bem-estar e tristeza (Figura 2).

Segundo Santos *et al.* (2020, p.483) “a dor é o principal e o mais complexo sintoma encontrado em pacientes que estão em cuidados paliativos”. De acordo com o Manual de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês (2020), a dor pode ser causada por um dano ou doença nas vias somatossensórias do sistema nervoso central ou periférico, podendo se manifestar de diversas formas, como dor contínua em queimação e sensação de choque.

O cansaço, também conhecido como fadiga, é um sintoma complexo e multifatorial, frequentemente descrito como uma sensação de extrema exaustão, que não melhora com o repouso e está associada a vários outros sintomas desconfortáveis. A falta de energia e introspecção são características definidoras da fadiga, que podem estar relacionadas à ansiedade, barreiras ambientais ou estressores (NEVES; MUNIZ; REIS, 2020).

Neves, Muniz e Reis (2020) referem que bem como a fadiga, o sintoma de sonolência tem sido comum durante o processo de terminalidade da vida, corroborando com o fato deste sintoma estar diretamente relacionado à progressão da doença e piora do nível de consciência e funcionalidade. Em relação aos sintomas psicoespirituais, como ansiedade, bem-estar e tristeza, a progressão da doença leva à complexidade no manejo de

sintomas e, portanto, à dificuldade em prestar um cuidado integral e holístico.

Em relação à dispneia, trata-se de um sintoma subjetivo e é difícil para pacientes saberem quantificá-la. Esse sintoma pode ser desencadeado por vários fatores, como comorbidades, histórico de tabagismo, evolução da doença e possíveis causas e respostas ao tratamento. Os fatores emocionais, como ansiedade e depressão, também podem estar relacionados a experiência subjetiva de desconforto respiratório (HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, 2020).

O estudo de Barci *et al.* (2023), cuja amostra foi composta por 50 pacientes oncológicos em cuidados paliativos, evidenciou que o motivo de internação hospitalar mais frequente foi dispneia, seguida de dor, náuseas e vômitos. Porém, independente da doença de base, a identificação precoce dos sinais e sintomas apresentados por pacientes em cuidados paliativos direcionam e norteiam a prática da enfermagem, influenciando positivamente na qualidade de vida desses pacientes. Em suma, considerando os estudos de Neves, Muniz e Reis (2020), Santos *et al.* (2020) e Barci *et al.*, (2023), os principais sintomas dos pacientes hospitalizados em cuidados paliativos são **(Figura 2):**

Figura 2 – Principais sintomas dos pacientes hospitalizados em cuidados paliativos.

Assistência de enfermagem no manejo da dor em pacientes em cuidados paliativos

Ayala, Santana e Landmann (2021) destacam que é a equipe de enfermagem que diariamente lida com as diferentes formas de cuidar; são os enfermeiros e técnicos de enfermagem que diariamente assistem aos pacientes que demandam cuidados paliativos. Nesse sentido, a equipe deve estar preparada e comprometida para prestar cuidados paliativos aos pacientes e seus familiares, com vistas a reduzir a dor e o sofrimento causados pela progressão da doença.

Na assistência aos pacientes em cuidados paliativos, os enfermeiros desempenham ações objetivas de cunho pragmático como o controle da dor, cuidado com feridas e estomas, comunicação terapêutica, medidas de higiene e conforto, cuidados espirituais, gestão da equipe de enfermagem e o trabalho junto ao paciente, família e equipe multidisciplinar. As habilidades desse profissional incluem avaliação sistemática de sintomas, priorização de cuidados, interação com famílias e

reforço das orientações clínicas para atingir os objetivos terapêuticos (ANCP, 2012).

Shushtari *et al.* (2022) destacam que a assistência de enfermagem no manejo da dor em pacientes em cuidados paliativos, envolvem as seguintes ações: gerenciar

e tratar os sintomas; determinar os principais sintomas e preocupações; ouvir ativamente e considerar os valores e crenças individuais; e avaliar o impacto dos sintomas na vida e nas funções físicas e motoras, para assim propor medidas para alívio dos sintomas e melhora da qualidade de vida.

Os enfermeiros que participaram do estudo de Santos *et al.* (2020) ressaltaram a importância da associação de medidas farmacológicas e não farmacológicas em relação ao manejo da dor em cuidados paliativos. Neste contexto, os profissionais abordaram o manejo da dor de várias maneiras. Isso inclui o uso de uma combinação de medicamentos para garantir que o paciente não sinta dor, como a administração de dimorfina, tramal e dipirona. Também destacaram a importância das medidas não farmacológicas, como proporcionar um ambiente agradável, limpo e acolhedor, conversar com o paciente, perguntar sobre seu dia, oferecer um sorriso e um abraço, além da realização de procedimentos que minimizem a dor e o sofrimento.

Atualmente, os opioides permanecem como os fármacos mais efetivos e mais comumente utilizados para controle e manejo da dor, porém, deve-se atentar para as reações adversas, como náuseas, vômitos, constipação e depressão respiratória (ANCP, 2012). Quanto às medidas não farmacológicas, Santos *et al.* (2020) destacam a atenção, amorosidade, carinho, apoio psicológico e espiritual ao paciente e seus familiares. As técnicas de relaxamento, acupuntura e yoga também podem ser usadas em conjunto com tratamentos convencionais para melhorar o alívio da dor.

No estudo de Santos *et al.* (2020), os enfermeiros destacaram a importância de promover ações de conforto no cuidado ao paciente em cuidados paliativos, como a criação de um ambiente agradável e acolhedor que ofereça amor, carinho, atenção, apoio psicológico e espiritual. Além disso, destacaram a relevância do tratamento medicamentoso, do conforto no leito, da mudança de posição do paciente, bem como de gestos simples, como uma palavra de alento e um aperto de mão. Essas ações não se limitam apenas ao paciente, mas também se estendem aos familiares.

O estudo de Cavalcanti *et al.* (2019), realizado com 104 enfermeiros que trabalhavam em 12 unidades de terapia intensiva especializada em cuidados paliativos, demonstrou que os cuidados mais relevantes à prática assistencial são: aliviar a dor e outros sintomas associados; garantir a qualidade da vida e do morrer; e priorizar sempre o melhor interesse do paciente. Então, o cuidado de pacientes em cuidados paliativos envolve uma série de medidas essenciais.

Essas medidas visam proporcionar conforto e melhorar a qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos, e incluem desde adequação do banho e da mudança de decúbito, até administração de opioides, controle da dispneia, gerenciamento da sedação, garantia de uma nutrição adequada e a manutenção da hidratação (CAVALCANTI *et al.*, 2019).

De acordo com Santos *et al.* (2020), os enfermeiros estão comprometidos em fornecer cuidados de saúde a paciente em cuidados paliativos, com ênfase na promoção do conforto para reduzir a dor e o sofrimento físico, psicológico e espiritual. Esses profissionais acreditam que, diante de uma doença sem possibilidade de cura, é crucial que os pacientes se sintam acolhidos e amados, não apenas por suas famílias, mas também pela equipe de saúde que os acompanha ao longo do processo. Nesse sentido, o estudo de Shushtari *et al.* (2022), realizado com 80 enfermeiros de dois hospitais estrangeiros, revelou que profissionais treinados, capacitados e comprometidos com cuidados paliativos apresentam maior

desempenho e preparo para a prática do cuidado, e estão mais propensos a utilizarem a comunicação como ferramenta para propagar o cuidado e estabelecer vínculos entre profissionais-pacientes-familiares.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o objetivo proposto inicialmente, que era identificar o papel do enfermeiro no manejo da dor em pacientes adultos em cuidados paliativos, visando compreender sobre a importância da assistência de enfermagem para a melhora da qualidade de vida desses pacientes, foi atingida pelo presente trabalho. Ademais, dentre os estudos analisados, tornou-se evidente a necessidade de profissionais treinados para a atenção em cuidados paliativos, bem como a reformulação dos currículos de graduação dos profissionais de saúde para que estes sejam capazes de prestar um cuidado integral e abrangente.

Tendo em vista o exposto, o presente estudo se mostra benéfico para a população e comunidade científica, uma vez que tem sido crescente a demanda por cuidados paliativos e por ações que centrem os cuidados no paciente e sua família, e não na doença e suas limitações. Contudo, sugere-se mais estudos e pesquisas referente ao tema de forma a ampliar o conhecimento e as melhores práticas baseadas em evidências.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP). **Manual de Cuidados**

Paliativos ANCP. 2. Ed. São Paulo: ANCP, 2012.

AYALA, A. L. M.; SANTANA, C. H.; LANDMANN, S. G. **Cuidados paliativos:**

conhecimento da equipe de enfermagem. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v.42, n.2, p.155-166, 2021. Disponível em:

<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/37823/30303>

. Acesso em: 05 out. 2023.

BARCI, B. *et al.* Caracterização dos sintomas na hospitalização de pacientes em cuidados paliativos. J. nurs. Health.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/08/anc3allise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2023.

BRASIL. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde/SAES. **Manual de Cuidados Paliativos**. São Paulo: Hospital Sírio-Libanês, Ministérios da Saúde, 2020.

CAVALCANTI, I. M. C. *et al.* **Princípios dos cuidados paliativos em terapia intensiva na perspectiva dos enfermeiros**. Revista Cuidarte, Bucaramanga, v.10, n.1, p.1-10, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/cuid/v10n1/2346-3414-cuid-10-1-e555.pdf>. Acesso em: 06. out.2023.

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS. **Manual de Cuidados Paliativos**. São Paulo: Hospital Sírio-Libanês; Ministério da Saúde, 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Cuidados Paliativos**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tratamento/cuidados-paliativos#:~:text=Na%20fase%20terminal%2C%20em%20que,de%20vida%2C%20conforto%20e%20dignidade>. Acesso em: 27 ago. 2023.

KIM, S.; LEE, K.; KIM, S. **Knowledge, attitude, confidence, and educational needs of palliative care in nurses caring for non-cancer patients: a cross-sectional, descriptive study**. BMC Palliative Care, v.19, n.105, p.1-14, 2020. Disponível em: <https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-020-00581-6>.

Acesso em: 08 out.2023.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. **Revisão Integrativa:**

método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v.17, n.4, p.758-764, 2008.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/>

[?format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf&lang=pt). Acesso em: 16 set. 2023.

NEVES, K. E. S.; MUNIZ, T. S.; REIS, K. M. C. **Avaliação de sintomas em pacientes oncológicos internados em unidade de cuidados paliativos exclusivos.** Cogitare Enfermagem, Curitiba, v.5, e71660, p.1-13, 2020.

Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/pdf/ce/v25/1414-8536-ce-25-e71660.pdf>. Acesso em: 06 out.2023.

SANTOS, A. M. *et al.* **Vivência de enfermeiros acerca dos cuidados paliativos.** R. pesq.: cuid. fundam. online, Rio de Janeiro, v.12, p.479-484, 2020. Disponível em:

https://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/8536/pdf_1.

Acesso em: 08

out.2023.

SANTOS, C. M. C.; PIMENTA, C. A. M.; NOBRE, M. R. C. **A estratégia PICO para a**

construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. Rev Latino-am Enfermagem, São Paulo, v.15, n.3, p.1-4, 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rlae/a/CfKNnz8mvSqVjZ37Z77pFsy/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 23 ago. 2023.

SOARES, C. B. *et al.* **Revisão integrativa:** conceitos e métodos utilizados na enfermagem. Rev Esc Enferm USP, São Paulo, v.48, n.2, p.335-345, 2014. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/3ZZqKB9pVhmMtCnsvVW5Zhc/>

[?format=pdf&lang=pt](#). Acesso em: 25 ago. 2023.

SHUSHTARI, S. S. G. *et al.* **Efect of end-of-life nursing education on the knowledge and performance of nurses in the intensive care unit: a quasi- experimental study.** BMC Nursing, v.21, n.102, p.1-8, 2022.

Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-022-00880-8>. Acesso em: 26 ago. 2023.

TEIXEIRA, L. A. **Inca: oitenta anos de luta contra o câncer.** História Ciências Saúde, Manguinhos, 2017. Disponível em:

<https://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/inca- oitenta-anos-de-luta-contra-ocancer/#:~:text=O%20pequeno%20Centro%20de%20Cancerologia,programas%20nacionais%20contra%20o%20c%C3%A2ncer.>

Acesso em: 26 ago. 2023. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Palliative care.** 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>. Acesso em: 23 ago. 2023.

Anaina Costa dos Santos – Graduanda do Curso de Enfermagem da Faculdade LS¹

Diogane da Silva Sousa – Graduanda do Curso de Enfermagem da Faculdade LS²

Bruna de Castro Ornellas – Professora Orientadora do Curso de Enfermagem da Faculdade LS³

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil